

9. SIMPOZIJUM
HEMIJA I ZAŠTITA
ŽIVOTNE SREDINE

ENVIROCHEM2023

9th SYMPOSIUM
CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

ENVIROCHEM2023

KNJIGA IZVODA

4-7. jun 2023. godine, KLADOVO, SRBIJA

KNJIGA IZVODA

BOOK OF ABSTRACTS

9. simpozijum
Hemija i zaštita životne sredine
EnviroChem2023
sa međunarodnim učešćem

9th Symposium
Chemistry and Environmental Protection
EnviroChem2023
with international participation

KNJIGA IZVODA
BOOK OF ABSTRACTS

Kladovo 4-7. jun 2023. godine

ENVIROCHEM2023

KNJIGA IZVODA

9. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine

Kladovo, 4-7. jun 2023.

BOOK OF ABSTRACTS

9th Symposium Chemistry and Environmental Protection

Kladovo, 4-7th June 2023

Izdaje/Published by

Srpsko hemijsko društvo/Serbian Chemical Society

Karnegijeva 4/III, 11000 Beograd, Srbija

tel./fax: +381 11 3370 467; www.shd.org.rs, E-mail: office@shd.org.rs

Za izdavača/For Publisher

Dušan Sladić, predsednik Srpskog hemijskog društva

Urednici/Editors

Sanja Živković, Branka Lončarević, Minja Bogunović, Gordana Gajica

Slika sa naslovne strane/Photo from cover page

Foto Video Boce

Priprema za štampu i štampa/Prepress and printing

Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjersva Tehnološko-metalurškog fakulteta,
Beograd

Tiraž/Circulation

150 primeraka/150 copies

ISBN 978-86-7132-082-5

Informacije i stavovi izneti u ovoj publikaciji su provizorni. Srpsko hemijsko društvo, urednici i naučni odbor nisu odgovorni za interpretacije, eventualne posledice i štamparske greške. The information and the opinions given in this publication are provisional. Serbian Chemical Society, Editors or Editorial Board are not responsible for any interpretations, their consequences or typographical errors.

NAUČNI ODBOR
SCIENTIFIC COMMITTEE

Predsjednici:
Jovančičević Branimir
Ivančev-Tumbas Ivana

Članovi:
Agbaba Jasmina
Aničić Urošević Mira
Antić Mališa
Antić Vesna
Beškoski Vladimir
Bogunović Minja

Brčeski Ilija
Ćirković Veličković Tanja
Đurišić-Mladenović Nataša
Gajica Gordana
Ignjatović Ljubiša
Ilijević Konstatin
Kerkez Đurđa
Lončarević Branka
Lugonja Nikoleta
Lješević Marija
Maletić Snežana

Manojlović Dragan
Nikodinović Runić Jasmina
Popović Aleksandar
Radak Bojan
Radonić Jelena
Roglić Goran
Turk Sekulić Maja
Šolević Knudsen Tatjana
Tubić Aleksandra
Živančev Jelena
Živković Sanja

ORGANIZACIONI ODBOR
ORGANIZING COMMITTEE

Predsjednici:
Beškoski Vladimir
Tubić Aleksandra

Članovi:
Aćimović Danka
Anđelković Tatjana
Antić Igor
Antić Nevena
Antić Vesna
Avdalović Jelena
Brdarić Tanja
Đurović Pejčev Rada
Ignjatović Ljubiša
Ilijević Konstantin
Ivančev-Tumbas Ivana

Joksimović Kristina
Joldžić Vladan
Jovančičević Branimir
Jovašević Stojanović Milena
Kašanin-Grubin Milica
Kragulj Isakovski Marijana
Lješević Marija
Lugonja Nikoleta
Maletić Snežana
Mihajlović Vladimir
Miletić Srđan
Miličević Tijana
Milovanović Dubravka
Perović Ivana
Petrović Jelena
Radak Bojan

Radenković Marina
Relić Dubravka
Roglić Goran
Šajnović Aleksandra
Savić Branislava
Savić Slađana
Šolević Knudsen Tatjana
Spasić Snežana
Stamenković Stojanović
Sandra
Stevanović Jasmina
Stevanović Marija
Stojadinović Sanja
Tomašević Anđelka
Vukičević Emilija
Žerađanin Aleksandra

IZVRŠNI ODBOR
EXECUTIVE COMMITTEE

Bogunović Minja
Gajica Gordana
Lješević Marija
Živković Sanja

Srpsko hemijsko društvo
 Sekcija za hemiju životne sredine

Ova knjiga sadrži izvode
 dva plenarna predavanja,
 četiri predavanja po pozivu,
 devetnaest usmenih predavanja,
 šesdeset i tri posterske prezentacije,
 prihvaćenih za prezentovanje na
 9. simpozijumu Hemija i zaštita životne sredine.

*This book contains abstracts of
 two plenary lectures,
 four invited lectures,
 nineteen oral presentations,
 sixty-three poster presentations,
 accepted for presentation at
 the 9th Symposium Chemistry and Environmental Protection.*

Savetovanje je podržalo/Supported by

**Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
 Republike Srbije**

*Ministry of Science, Technological Development, and
 Innovation of Republic of Serbia*

Izolovanje mikroplastičnih čestica iz uzoraka poreklom iz morskog ekosistema i karakterizacija primenom μ FTIR spektroskopije

Isolation of microplastic particles from samples from the marine ecosystem and characterization using μ FTIR spectroscopy

T. Mutić¹, B. Anđelković¹, M. Ilić¹, J. Mutić¹, T. Ćirković Veličković^{1,2,3,4*}

(1) Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet, Beograd, Srbija, (2) Ghent University Global Campus, Yeonsu-gu, Incheon, South Korea, (3) Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, (4) Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia;

*tcirkov@chem.bg.ac.rs

Tokom protekle decenije došlo je do velikog naučnog i javnog interesovanja za uticaj plastike na životnu sredinu, žive organizme, uključujući ljude i živi svet u morskim ekosistemima. [1]

Izdvajanje plastičnih čestica iz uzorka radi njihove detekcije i dalje karakterizacije predstavlja veliki izazov jer su često pomešane sa velikim količinama mineralnih i biogenih organskih supstanci. Primenjeni protokoli treba da ostave intaktne sintetičke polimere prvenstveno u pogledu njihove hemijske strukture, a zatim i u pogledu njihove težine, zapremine, oblika i, ako je potrebno, boje. Očuvanje hemijske strukture ili površinske strukture i morfologije polimera u velikoj meri zavisi od odabira adekvatne metode digestije. [2]

U ovom istraživanju ekstrakcija mikroplastike (MP) iz morskih organizama se zasnivala na višestepenoj digestiji, kao i na kombinovanju hemijske i enzimske digestije. Prvi stepen je hemijska digestija, koja podrazumeva upotrebu jakih alkalnih uslova sredine (KOH koncentracije 10 %), a drugi stepen ekstrakcije je digestija sa dva enzima, prvo pepsinom i zatim pankreatinom. Poslednji korak koji je od velike važnosti za dalja spektralna ispitivanja je bila upotreba oksidativnih reagenasa, odnosno vodonik peroksida, koncentracije 15 %.

Analizirani su standardi čestica MP vrste PP veličine 500 μ m, PVC veličine 120 μ m, PS veličine 500 μ m i PET veličine 120 μ m. Čestice su dodate pre digestije (*spike*), a nakon što su prošle digestiju po optimizovanom protokolu su analizirane primenom μ FTIR-spektrometra.

Kod čestica PP, PVC i PS ne dolazi do promene strukture i nalažene su čestice sa velikim procentom podudaranja nakon digestije. Rezultati prikazani u Tabeli 1 pokazuju da se određeni tipovi plastike izloženi hemijskoj i enzimskoj digestiji, kao i eventualnom taloženju biološkog materijala, identifikuju sa manjim stepenom podudaranja sa bazama podataka, nego pre tretmana. I pored toga, procenat podudaranja sa bazama je iznosio za PP do 90 %, za PVC do 94 %, za PS do 68 % i za PET do 70 %.

Tabela 1. Podudaranje različitih vrsta mikroplastike sa bazom podataka pre i posle digestije

<i>Vrsta plastike</i>	<i>Veličina čestica</i>	<i>Podudaranje sa bazom pre digestije</i>	<i>Podudaranje sa bazom posle digestije</i>
Polipropilen (PP)	500 μm	93 %	90 %
Polivinil-hlorid (PVC)	120 μm	95 %	94 %
Polistiren (PS)	500 μm	76 %	68 %
Polietilen-tereftalat (PET)	120 μm	79 %	70 %

Podaci prikazani na slici 1 predstavljaju šematski prikaz toka analize koja uključuje višestepenu analizu uzoraka, prebacivanje digestovane materije sa mikroplastičnim česticama i karakterizaciju μFTIR spektrometrom.

Slika 1. Šematski prikaz toka analize

Literatura

1. Borrelle S.B., Ringma J., Law K.L., Monnahan C.C., Lebreton L., McGivern A., Murphy E. *Science* 369 (2020)1515-1518.
2. Enders K., Lenz R., Beer S., Stedmon C. A. *ICES J. Mar. Sci.* 74 (2017) 326-331.

Zahvalnica - This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No. 965173.

Srpsko hemijsko društvo
Sekcija za hemiju životne sredine

9 788671 320825